

ЛОМАН БРАУН ВА ЛОМАН-СЕНДИ КРОСС ТОВУҚЛАРИ ТУХУМ МАХСУЛДОРЛИГИ

Фаттаева Умида Бахритдиновна¹, Балласов Улуғбек Шералиевич², Исамухамедов Солих Шукурович³

¹ЧПТИТ Таянч докторанти, ^{2,3}ТДАУ доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15537742>

Аннотация. Турли хил кросс товуқлари ёшлари бўйича тоққослаб ўрганилди ва шу билан бир қаторда кросс товуқларни тухум махсулдорлиги, товуқларнинг вазни, тухумларнинг оғирлиги, тухум учун сарфланган озуқа сарфи тажрибамиздаги кросс товуқларини 35 ҳафталигида ўрганиб чиқилди.

Калим сўзлар: Ломан-браун, Ломан-Сенди, тухум махсулдорлиги, кросс, тухум.

Аннотация. Различные типы помесных кур сравнивались в зависимости от их возраста, а также изучалась яйценоскость помесных кур, вес цыплят, вес яиц и потребление корма на яйцо у наших помесных кур в возрасте 35 недель.

Ключевые слова: Ломан-Браун, Ломан-Сэнди, яйценоскость, кросс, яйца

Annotation. Different crossbred chickens were compared according to their age, and in addition, the egg production of crossbred chickens, weight of chickens, weight of eggs, feed consumption per egg were studied in our crossbred chickens at 35 weeks of age.

Key words: Loman-Brown, Loman-Sandy, egg production, cross, eggs.

Кириш. Замоновий паррандачилик хўжаликларида биринчи навбатда ирсий белгиларини сақлашган холда генетика ва селекция ютуқларидан самарали фойдаланишда уларга қулай шароитини яратган холда тўла қийматли озуқалар билан озиклантириш катта аҳамият касб этади. Паррандачиликда ҳар хил турдаги кросс товуқларини ҳар хил ёшларидаги тухум махсулдорлигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

АҚШ нинг Техас университети олимлари тухум берадиган товуқлар ёши ва йил мавсумининг тухум қобиғи сифатининг баъзи кўрсаткичларига таъсирини ўрганиб чиққанлар. Тухум қобиғининг қалинлиги ёзда сезиларли даражада камайган. Совуқ ойларда ёш тухум берадиган товуқларда қобиқнинг зичлиги юқори бўлган. Тухум берадиган товуқларнинг ёши билан қобиқнинг вазни сезиларли даражада ошган, аммо тухум вазнидаги улуши камайганини аниқлашган.

Тухум ишлаб чиқариш ва тухум массаси, тухум ишлаб чиқариш ва балоғат ёши ўртасидаги корреляция коэффициентлари салбий ($r = -0,5$), тана вазни ва тухум ишлаб чиқариш, тухум массаси ва балоғат ёши, тухум массаси ва тирик вазн ўртасидаги корреляция коэффициентлари ижобий эканлиги аниқланган.

Тухум сифатига таъсир қилувчи энг муҳим омиллардан бири бу юқори сифатли тухум берадиган юқори махсулдор кроссларни олишга қаратилган товуқларни танлашдир.

1980 муаллифлар ҳам тухумнинг ўртача оғирлиги товуқларнинг ёшига қараб ўзгариб туришини қайд этади. 12 ойлигида товуқлар вазни 48 ойга қараганда пастроқ тухум қўйишини, товуқлар еши ошган сари тухумлар вазни ҳам камайишини аниқлашган.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонга хорижий давлатлардан паррандаларининг кўплаб насли кросслари олиб келинмоқда. Бу асосан жигарранг парранда кроссларидир. Бирок,

чет элдан олиб келинган кроссларининг Республикамизда ички рақобатбардош кроссларини яратиш зарурлигини келтириб чиқарди.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик хўжаликлариди бокилаётган товукларнинг турли хил кросслари тухум маҳсулдорлигини иқтисодий самарадорлигини ўрганиш мақсад қилиб олинган .

Тадқиқотнинг вазифалари: репродуктив қобилиятларни, тирик вазнининг кроссларда ўзгаришини ўрганиш;

-тухум ишлаб чиқаришни, товукларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-ўрганилаётган кроссларга берилаётган озуқа сарфини ва озуқанинг кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

-товукларнинг клиник ва гематологик кўрсаткичларини ўрганиш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн жигарранг ва Ломанн кумли кросс товукларини кўпайтиришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш;

-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тажрибамиз давомида паррандачилик хўжаликларидаги кросс товуклар вази, ўртача тухумдорлик, тухум олиш учун сарфланган озуқа сарфи тоққослаб ўрганилди.

1-жадвал

Тухум маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Кросслар			
	Ломан-Браун		Ломан-Сенди	
	X±m	CV %	X±m	CV %
35 хафталигидаги товуклар тарик вази. гр	1960±40.2	8.3	1943±31.1	7.2
Ўртача тухумдорлиги, дона	320.0±3.1	4.5	58.5±2.2	6.3
10 дона тухум учун сарфланган озуқа ,кг	1.66	3.2	1.60	3.4

Илмий тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики Ломан-браун товуклари 35 хафталигида тирик вази 1960 г ни ташкил этиб, Ломан Сенди товукларидан(1943г) 17 г га оғирок бўлган. Ўртача тухумдорлик эса Ломан Браун товукларида 320 дона бўлиб Ломан-Сенди товукларига қараганда (318 дона) 2 дона кўп берган. Ломан-Браун товукларини тухум оғирлиги ўртача 64 г ни ташкил этиб Ломан-Сенди товукларилан (58 гр) 6 гр кўп бўлган. Тажрибамиз давомида шунингдек товуклардан олинаётган тухумларга озуқа сарфи ҳам ўрганилган. Унга кўра Ломан Браун тухумларини 10 дона тухум олиш учун 1.66 гр озуқа сарфлан бўлса, Ломан Сенди кросс товукларида эса 1.60 кг озуқа сарфланган бўлиб Ломан Браун товукларида 6.0 гр кўп озуқа сарфланганлиги аниқланди.

Хулоса қилиб айтсак Ломан-Браун ва Ломан-Сенди кросс товукларини тухум оғирлигидаги фарқ сезиларли даражада бўлди. Қолган кўрсаткичлар яни товукларин тирик вазнида, тухумдорлигида, озуқа сарфида катта фарқлар кузатилмади. Бу тадқиқотлар шуни кўрсатадики кросс товукларидан паррандачилик хўжаликларида айна шу кўрсаткичларини инобатга олиб фойдаланиш учун тавсия қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Я.Г.Анаников, С.Д.Баитанов, Н.А.Атнабаева. Вестник Марийского государственного университета, Сельскохозяйственные науки. Т.10 N.Н.2024 г 326-328 ст.
2. www.ziyo.net.uz